

FARG‘ONA VODIYSI SHAROITIDA RAILLIETINA TETRAGONA (MOLIN, 1920)
PARAZIT SESTODANING BIOEKOLOGIYASI

Abduvaliyev Baxtiyorjon Avazbek o‘g‘li – b.f.f.d. (PhD),
Zokirov Islomjon Ithomjonovich – b.f.d., prof.
Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17605599>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysida uy parrandalarida Raillietina tetragona (Molin, 1920) parazit sestodasining tarqalishi, invaziya ekstensivligi va intensivligi kompleks o‘rganilgan. Tadqiqotda 350 bosh parranda (tovuqlar, kurkalar, g‘ozlar, o‘rdaklar, sesarkalar va bedanalar) klinik, gelmintologik va entomologik metodlar yordamida tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, eng yuqori invaziya ko‘rsatkichi kurkalarda (52,3%) kuzatilib, tovuq (32,8%) va g‘ozlarda (32,1%) ham baland zararlanish qayd etildi. O‘rdaklarda esa invaziya juda past darajada yoki deyarli uchramadi.

Kalit so‘zlar: Raillietina tetragona, parrandalar gelmintlari, invaziya ekstensivligi, invaziya intensivligi, molekulyar-genetik tahlil, oraliq xo‘jayin, profilaktika choralari, iqtisodiy zarar

Аннотация: В данной статье исследованы распространение, экстенсивность и интенсивность инвазии паразитического цестода Raillietina tetragona (Molin, 1920) у домашних птиц Ферганской долины. Было обследовано 350 голов птицы (куры, индюки, гуси, утки, цесарки и перепела) с применением клинических, гельминтологических и энтомологических методов. Результаты показали, что наиболее высокий уровень зараженности отмечен у индюков (52,3%), значительная степень инвазии также выявлена у кур (32,8%) и гусей (32,1%). У уток инвазия была очень низкой или практически отсутствовала.

Ключевые слова: Raillietina tetragona, гельминты птиц, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, молекулярно-генетический анализ, промежуточный хозяин, профилактические меры, экономический ущерб

Abstract. This article examines the distribution, prevalence (extensiveness), and intensity of the parasitic cestode Raillietina tetragona (Molin, 1920) in domestic poultry across the Fergana Valley. A total of 350 birds (chickens, turkeys, geese, ducks, guinea fowls, and quails) were analyzed using clinical, helminthological, and entomological methods. The findings reveal a notably high level of infection in turkeys (52.3%), with chickens (32.8%) and geese (32.1%) also showing considerable infestation rates. In contrast, ducks exhibited very low or almost no infection.

Key words: Raillietina tetragona, poultry helminths, prevalence of infection, intensity of infection, molecular-genetic analysis, intermediate host, preventive measures, economic loss

Parrandachilik iqtisodiy va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan dolzarb soha hisoblanadi. Shunga qaramay, parrandalar orasida uchraydigan gelmintlar, xususan, Raillietina tetragona, ishlab chiqarishni cheklovchi jiddiy omil bo‘lmoqda [3]. Ushbu sestoda chumoli va qurtlar kabi oraliq xo‘jayinga ega bo‘lib, tovuq, kurka singari parrandalar invaziyasiga sabab bo‘ladi. Tadqiqotimiz Farg‘ona vodiysi sharoitida R. Tetragona ning tarqalishi, invaziya ekstensivligi hamda intensivligini baholashga qaratildi. Shuningdek, molekulyar-genetik va morfometrik tahlillar yordamida parazitning bioekologik xususiyatlari o‘rganildi. Mazkur natijalar parrandachilikda samarali profilaktika va davolash chora-tadbirlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, parazitning iqtisodiy zarar yetkazish omillari ham tahlil qilinib, xo‘jaliklarda mahsuldorlikni oshirish usullari belgilab beriladi. Mavsumiy ta’sirlar ham inobatga olindi [1, 2, 3].

O‘tkazilgan tadqiqotlar Farg‘ona vodiysida parrandalar orasida Raillietina tetragona (Molin, 1920) parazit sestodasining tarqalishi, invaziya ekstensivligi va intensivligi yuqori ekanligini aniq ko‘rsatdi. Jami 350 bosh parranda (tovuqlar, kurkalar, g‘ozlar, o‘rdaklar, sesarka va bedanalar) klinik ko‘rik va laboratoriya tahlillaridan o‘tkazildi. Bu parrandalarning 200 tasi xonadon sharoitida (erkin parvarish) va 150 tasi yopiq ob‘ektlar (sanoat tipidagi parrandachilik fermalari) sharoitida boqilardi

[3]. Najas namunalarini gelmintologik metodlarda tahlil qilish, patanatomiya yo‘li bilan olingan ichak qismlarini anatomik va mikroskopik kuzatish hamda oraliq xo‘jayinni tashkil etuvchi chumoli va qurtlar ustida entomologik tekshiruvlar o‘tkazish asosida *R. tetragona* ning parrandalardagi invazion darajalari baholandi [3].

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ushbu parazit turli mezbonlarda uchraydi, ammo invaziya ekstensivligi va intensivligi tur va parvarish usuli bo‘yicha sezilarli farq qiladi. Xususan, kurkalarda eng yuqori zararlanish (52,3%) qayd etilib, bu qushlarning erkin ozuqa qidirish xususiyatlari, chumoli va qurtlar bilan boy muhitda ko‘p oziqlanishi hamda kam harakatlanuvchi xulq-atvori bilan izohlanadi. Tovuqlarda invaziya 32,8 foiz atrofida bo‘lib, intensivlik 3 dan 15 tagacha (o‘rtacha $10,5 \pm 0,43$) yetgani aniqlandi. G‘ozlarda esa ekstensivlik 32,1 foizgacha qayd qilindi, invaziya intensivligi 3–15 (o‘rtacha $8,2 \pm 0,29$) parazit diapazonida bo‘ldi. Bunda, uy sharoitida ochiq maydonlarda boqilish va chumoli, qurt kabi araxnidlarni iste‘mol qilish g‘ozlardagi yuqori invaziya holatini keltirib chiqaradi.

O‘rdaklar orasida *R. tetragona* deyarli qayd etilmadi yoki juda past darajada uchrashi kuzatildi. Ushbu holatni suv parrandalarining oziq-ovqat zanjiri va yashash muhitidagi xususiyatlar bilan bog‘lash mumkin. Suv hasharotlarida *R. tetragona* tuxumlarining rivojlanishi cheklanishi ham ushbu parazitning o‘rdaklarda keng tarqalmasligiga sabab bo‘ladi. Sesarkalarda invaziya ekstensivligi 21,7 foizni tashkil etib, intensivlik 1–5 (o‘rtacha $3,7 \pm 0,18$) chuvalchang atrofida bo‘ldi. Sesarkalarning parhez bop oziqlanish xatti-harakati, chumolilarni kamroq iste‘mol qilishi va ularning erkin harakat doirasi tufayli zararlanish darajasi tovuq yoki kurkalarga nisbatan ancha past ekani aniqlandi.

Bedanalarda esa bu ko‘rsatkich 6,1 foiz bilan eng past darajani ko‘rsatdi, intensivlik 1–3 (o‘rtacha $2,12 \pm 0,41$) chuvalchang oralig‘ida bo‘ldi. Sanoat fermalarida parvarish qilinadigan bedanalarda ochiq maydon bilan kontakt cheklangan, ularga asosan sun‘iy yemlar beriladi, bundan tashqari, veterinariya-profilaktik chora-tadbirlar muntazam olib boriladi. Shu sababli, erkin parvarish qilinadigan qushlarga nisbatan *R. tetragona* bilan zararlanish ancha pastligi kuzatildi. Yopiq ob‘ektlarda, ayniqsa, tovuqlarda invaziya 22 foiz atrofida qayd etilgan bo‘lib, bu ham muntazam dezinfeksiya, veterinar-nazoratchi muolajalar hamda tashqi muhit bilan cheklangan aloqaning natijasi hisoblanadi.

Morfometrik tahlillar davomida tovuq ichagidan ajratib olingan voyaga yetgan *R. tetragona* chuvalchanglari 19–24 sm uzunlikda (ba‘zida 9–10 sm gacha bo‘lgan voyaga yetmagan shakllar) ekanligi aniqlandi. Skoleksida to‘rtta so‘rg‘ich va ilg‘ichlarning bo‘lishi, bo‘yin qismi segmentlashmaganligining deyarli boshlang‘ich bosqichdaligi, orqaroq segmentlarda tuxum to‘lgan bo‘g‘imlar shakllanishi kuzatildi. Mikroskopik tahlillar esa onkosferaga ega bo‘lgan tuxumlar oraliq xo‘jayinga moslashgan bosqichda rivojlanishini ko‘rsatdi. Qurtlar va chumoli tanasida sistitserkoid bosqichining mavjudligi orqali ushbu parazitning hayot siklida araxnid va hasharotlar ishtiroki borligi aniqlandi.

Molekulyar-genetik tadqiqotlar – DNK barkoding (COI geni sekvenslash) usulida turli hududlardan olingan *R. tetragona* namunalarini filogenetik tahlil qilish jarayonida parazitning boshqa qit‘alardagi (Janubi-Sharqiy Osiyo, Janubiy Amerika, Hindiston) populyatsiyalari bilan yuqori genetik o‘xshashligi qayd etildi. Bu esa *R. tetragona* turining keng adaptiv xususiyatlarga egaligini, Farg‘ona vodiysi sharoitida ham oson moslashib, barqaror populyatsiya shakllantirish imkoniyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Tahlillar ushbu parazitning global darajadagi yagona yoki yaqin kladalarga mansubligini, hududlararo populyatsiyalar filogenetik tomondan bir-biriga yaqin ekanini namoyon etdi.

Invaziya intensivligi baland bo‘lgan parrandalarda (ayniqsa, 15 tadan ortiq parazit qayd etilgan hollarda) tirik vaznning 8–12 foizga pasayishi, ozuqaga ishtahaning susayishi, tuxum ishlab chiqarishning 10–15 foizgacha kamayishi va ichak shilliq qavatida yallig‘lanish jarayonlari aniqlandi. Bunday qushlar ba‘zan diareya, bo‘shashish kabi alomatlar namoyon etgan. Natijada, ko‘p zararlangan xo‘jaliklarda go‘shit sifatini pasaytirish, tuxum hosildorligini kamaytirish, davolash xarajatlarini oshirish orqali iqtisodiy zarar yetkazishi kuzatildi. Mavsumiy omillar ham ahamiyatga

ega bo‘lib, bahor va yozda chumoli sonining ortishi invaziya darajasini kuchaytiradi, qish mavsumida esa nisbatan pasaytiradi.

Umuman olganda, Farg‘ona vodiysining turli hududlarida, turli tipdagi parvarish tizimlarida Raillietina tetragona parazitining keng tarqalishi aniqlandi. Eng yuqori invaziya ko‘rsatkichi kurkalarda (52,3%), keyin esa tovuqlarda (32,8%) va g‘ozlarda (32,1%) qayd etildi. Sesarka (21,7%) hamda bedanalarda (6,1%) zararlanish sezilarli darajada past bo‘lib, o‘rdaklarda deyarli uchramadi. Yopiq sharoitdagi parrandalarda invaziya darajasining pasayishi, muntazam dezinfeksiya va dezinvaziya ishlari, shuningdek, tashqi muhit bilan cheklangan kontakt bilan bog‘liqligi ma‘lum bo‘ldi. Molekulyar-genetik natijalar R. tetragona turining filogenetik bir xilligi haqida xulosa chiqarish imkonini berdi. Ushbu ma‘lumotlar, parrandachilik xo‘jaliklarida samarali profilaktika, oraliq xo‘jayinni kamaytirish va davolash tadbirlarini ilmiy asosda tashkil etish zarurligini yana-da oydinlashtirdi.

Umumang olganda, ushbu tadqiqotlarimiz natijalari Farg‘ona vodiysida Raillietina tetragona parazit sestodasi uy parrandalarida keng tarqalganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, kurkalarda eng baland invaziya ekstensivligi qayd etildi (52,3%), tovuq, g‘oz singari qushlarda ham ko‘rsatkichlar yuqori bo‘lib, invaziya intensivligi 3–21 ta chuvalchang oralig‘ida kuzatildi. Molekulyar-genetik tahlillar R. tetragona populyatsiyalari dunyoning boshqa mintaqalaridagilar bilan filogenetik yaqinligini ko‘rsatdi. Erkin parvarish qilinadigan qushlarda zararlanish yuqori, yopiq sharoitda esa muntazam dezinvaziya va nazorat sababli past bo‘ldi. Kassalik natijasida tuxum mahsuldorligining pasayishi va vazn ortishining sekinlashishi iqtisodiy zarar keltirishi aniqlandi. Shundan kelib chiqib, uy parrandalarida gelmintozni kamaytirish uchun dezinfeksiya, oraliq xo‘jayinni yo‘q qilish va davolash tadbirlariga jiddiy e‘tibor berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvaliyev B.A. Farg‘ona viloyati shariotida kurka va tovuqlarda uchrovchi rayetinozlar haqida ma‘lumotlar // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. –Xiva, 2023. - № 11/1. –B. 9-11. (03.00.00; № 12)
2. Abduvaliyev B.A., Zokirov I.I. Taxonomic analysis of helminths found in domestic poultry in the Fergana valley // American Journal Of Applied Science And Technology. (ISSN –2771-2745) 2024. - P. 80-86. (IF:)
3. Abduvaliyev B.A. Farg‘ona vodiysi uy parrandalari gelmintlarining faunasi va ekologiyasi: biol. fan. fals. dokt. ...diss. avtoref. –Farg‘ona, 2025. 46 b.